

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187765>

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КАДРОВ

Майрам Азимова

Старший преподаватель, Ферганский медицинский институт общественного здоровья²старший преподаватель, Ферганский государственный университет³преподаватель, Ферганский государственный университет Фергана, Узбекистан
mayram.azimova@mail.ru

Адахам Азимов

Старший преподаватель, Ферганский медицинский институт общественного здоровья²старший преподаватель, Ферганский государственный университет³преподаватель, Ферганский государственный университет Фергана, Узбекистан
adaham.azimov@mail.ru

Азизжон Меликузиёв

Старший преподаватель, Ферганский медицинский институт общественного здоровья²старший преподаватель, Ферганский государственный университет³преподаватель, Ферганский государственный университет Фергана, Узбекистан
azizjon.melikuziyev@mail.ru

Мобилизация всех сил и возможностей нашего государства и общества для того, чтобы наша молодежь обладала своим самостоятельным мышлением, очень высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в какой сфере не уступала своим сверстникам из других стран, была всегда счастлива и уверена в своём будущем. (Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. “Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан”. Т. 2017).

Национальная программа по подготовке кадров ориентирована на формирование нового поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, умением самостоятельно

ориентироваться в общественно-политической жизни, способных ставить и решать задачи на перспективу.

Важное условие для развития Узбекистана является формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий.

Идея технологизации образования не столь уж нова. Ещё Ян Амос Коменский стремился найти такой общий порядок обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым законам человеческой природы. И тогда, полагал Коменский, «все пойдет вперед не менее ясно, чем идут часы с правильно уравновешенными тяжестями, так же приятно и радостно, как приятно и радостно смотреть на такого рода автомат, и, наконец, с такой верностью, какую только можно достигнуть в подобном искусном инструменте. Для дидактической машины, – писал он, – необходимо отыскать:

- 1) твердо установленные цели;
- 2) средства, точно приспособленные для достижения этих целей;
- 3) твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть цели».

Образовательная технология, как направление сначала педагогической практики, а затем педагогики, сформировалась в США в 30-е годы и охватила к 80-м годам XX века практически все развитые страны, получив признание ЮНЕСКО. За это время произошли эволюционные изменения как в подходах к технологизации обучения, так и к определению самого понятия «образовательная технология».

В настоящее время перевод всего дела обучения и воспитания на рельсы педагогической технологии означает решительный поворот учебной практики от произвольности в построении и реализации педагогического процесса.

- к стройной обоснованности каждого его элемента и этапа (в алгоритмизации процесса обучения – максимальной формализации посредством его расчленения на детально определенные и обоснованные, четко оформленные элементы – способы и средства обучения, коммуникации, информации и управления, складывающиеся в заданную последовательность процедур – Л.Г.);
- нацеленности на объективно диагностируемый конечный результат;
- в придании процессу обучения совершенного, четко налаженного, стройного, уравновешенного характера производственно-технологического процесса, гарантирующего достижение поставленной образовательной цели и получение позитивного результата в данных условиях и за установленное время;

- в полной управляемости образовательного процесса с целью обеспечения его эффективности и оптимизации человеческих возможностей (усилий, времени) и технических ресурсов.

В сложнейшем организме, каким является современное общество, без информационных технологий попросту невозможно наладить эффективное взаимодействие многочисленных управленческих структур, нельзя надлежащим образом повысить скорость выработки и принятия решений и снизить вероятность управленческих ошибок.

Учебный процесс, основывающийся на использование современных интерактивных методов обучения, организуется, учитывая в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.

Выбор форм организации учебной работы при проектировании технологий обучения на практическом занятии осуществляется преподавателем-технологом, несомненно, исходя, прежде всего, из их соотношения с целеполаганием, методами обучения и временем, отведенным на изучение темы.

В процессе наблюдения и анализа практического занятия нужно сосредоточить внимание на таких параметрах:

- соответствие темы практической работы содержания учебной программы, определение ее места в системе уроков;
- постановка целей и задач практической работы, их соответствие содержания темы, моделирование дальнейшей учебной деятельности студентов;
- подготовка к практической работе (выделение наиболее значащих знаний, умений и привычек студентов, которые будут использованы при проведении практической работы; отбор содержания дидактического материала, выбор форм и методов выполнения практической работы; подготовка пособий, инструментов, приборов для выполнения работы);
- процесс выполнения практической работы (ознакомление с целью и задачами работы, инструктаж по дальнейшей деятельности, т.е. ознакомление с приемами и средствами выполнения работы; обеспечение всех студентов пособиями, приборами, инструментами для выполнения практической работы; оформление результатов работы; поэтапный контроль и коррекция процесса выполнения задачи);
- результативность выполнения практической работы, умение студентов применять теоретические знания при выполнении практических задач, пользоваться приборами, инструментами, осуществлять промежуточные записи, анализировать и обобщать их, строить заключения. Констатировать, сколько

студентов выполнили, сколько не выполнили работу, характер затруднений; вооружение учеников специальными и обще-учебными умениями и навыками, которые имеют важное, значение для учебной и производственной работы.

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий все большую популярность приобретают личностно-ориентированные технологии обучения. Здесь эффективность доказали такие подходы как обучение в сотрудничестве (cooperative learning). Наиболее интересные варианты этого метода обучения – Student Team Learning (STL, обучение в команде), который может быть использован применительно к любой дисциплине в рамках любой компетенции; метод Ligsaw (в дословном переводе с английского – ажурная пила, машинная ножовка) и модификация этого метода «Пила-2» (Ligsaw-2), предусматривающий работу в группах по 4-5 человек, где, работая над одной и той же задачей, над одним и тем же материалом, члены команды индивидуально получают тему, которую разрабатывают особенно тщательно и становятся в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. В конце цикла все учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Команда, сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, награждается. Также популярны такие варианты метода обучения в сотрудничестве как метод «Учимся вместе» (Learning Together) и метод исследовательской работы в группах.

В соответствии с целостным подходом при разработке и реализации проекта педагогического процесса как системы необходимо стремиться к обеспечению органичного единства всех его компонентов, имея в виду, что изменения в одном из них автоматически вызывают изменения других. Педагогическая технология требует диагностического целеобразования и объективного контроля качества педагогического процесса, направленного на развитие личности студентов в целом.

Таким образом, современные педагогические технологии по-новому реализуют содержание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы к организации учебно-воспитательного процесса в вузе, расширяют диапазон предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предоставляют новые формы, методы и средства обучения. Использование современных педагогических технологий — одно из самых перспективных направлений развития высшего образования, способствующих большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации обучения и воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего специалиста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан “Национальная программа подготовки кадров”. - Т., 1997. Тошкент. “Шарк” 2001. Нормативные документы высшего образования.
2. Закон Республики Узбекистан “О государственной молодёжной политике”. – Т., 2016.
3. Шавкат Мирзиёев. “Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан”. Т. 2017.
4. Е.Н. Пронина, В.В.Лукашевич. “Психология и педагогика”. Учебник для студентов ВУЗов. – М.: Элит, 2004.
5. Дебердеева Т.Х. Новые ценности образования в условиях информационного общества/ Т. Х. Дебердеева// Инновации в образовании. - 2005. - № 3. – С.